

**TARVUZNI KECH PISHAR NAVLARINI SAQLASH VA SIFAT KO'RSATKICHLARI
BO'YICHA TAHLIL NATIJALARI**

¹Tuxtayev Soatmurod Boysari o'g'li, ²Xurramov Asilbek Abdusamat o'g'li, ³Hamroyeva Sug'diyona O'ktam qizi

¹Qishloq xo'jaligi vazirligi yetakchi mutaxassisi,
E-mail: soatmurod1603tb@mail.ru

²Toshkent davlat agrar universiteti stajjyor o'qtuvchi
E-mail: xurramovasilbek1@gmail.com

³Toshkent davlat agrar universiteti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013846>

***Annotatsiya.** Uyda qish uchun tarvuzni saqlashning bir necha isbotlangan usullari mavjud, asosiysi harorat xona haroratidan past bo'lishidir. Ammo uyda har qanday rezavor mevalarni saqlash uchun saqlash mumkin emas. Buning uchun qalin teri bilan kech pishganlar mos keladi.*

***Kalit so'zlar:** Tarvuz, saqlash omborlari, yorug'lik rejimi, harorat rejimi.*

Kirish

Yangi yil dasturxonidagi tarvuz haqiqiy sensatsiyani keltirib chiqaradi. Ammo bu yozgi muolajani muzlatgichda yoki boshqa usulda shunchalik uzoq vaqt saqlash mumkinmi. Ma'lum bo'lishicha, buni qilish juda qiyin emas, hatto shaharning kvartirasida ham, xususiyl uylarda yerto'la haqida gapirmasa ham bo'ladi. Shu bilan birga, meva qancha yotsa ham, u o'z ta'mini yo'qotmaydi, uning pulpasi suvli va shirin bo'lib qoladi.

Uyda qish uchun tarvuzni saqlashning bir necha isbotlangan usullari mavjud, asosiysi harorat xona haroratidan past bo'lishidir. Ammo uyda har qanday rezavor mevalarni saqlash uchun saqlash mumkin emas. Buning uchun qalin teri bilan kech pishganlar mos keladi. Quyidagi variantlarga alohida e'tibor bering.

Tarvuzda yoriqlar, chuqurliklar, qobig'ining shikastlanishi va boshqa muhim nuqsonlar yo'qligiga e'tibor berilishi lozim.

Harorat rejimi - 1 dan 30 C gacha. Yuqori haroratlarda tarvuz tezda buzila boshlaydi.

Namlilik - 70 dan 85% gacha. Kamroq namlilik bilan meva tez quriydi.

Yorug'lik rejimi - yorug'lik saqlashga salbiy ta'sir qiladi, shuning uchun qorong'i joyni tanlang.

Yuzaki - qattiq sirtida saqlamang, yumshoq to'shak kerak (somon, talaş, kul, mox, qum va boshqalar).

Qo'shimcha harakatlar - vaqti-vaqti bilan tarvuzni yon tomonga burab turiladi.

Tarvuzin uzoq muddatda xavfsizroq saqlanishini ta'minlash uchun bir qancha qadamlar qo'yishingiz mumkin. Shunday qilib siz uning yuzasini smetana mustahkamligiga suyultirilgan loy yoki alabaster bilan yopishingiz mumkin. "Qayta ochilgandan" keyin ko'proq saqlash muddatini ta'minlash uchun qoplama qatlami kamida 5 mm bo'lishi kerak. Berryini salqin joyda saqlashdan oldin, yarim suyuq qoplamani quritishga ruxsat berish kerak. Loyni mustaqil ravishda qazib olish yoki apparat do'konida sotib olish mumkin, alabaster esa uy-ro'zg'or buyumlarida xizmat qiladi. Xuddi shu tarzda, siz qobiqni mum yoki kerosin bilan qoplashingiz mumkin, lekin allaqachon 1 sm qatlam bilan. Bunday muhofaza qilish choralari o'simlikni havo bilan o'zaro ta'sir qilishdan himoya qiladi, ya'ni uning chirishi va yomonlashishi ehtimoli kamroq.

Uzoq muddatli saqlash uchun tarvuzni tanlash

Mevalarni sotib olayotganda, siz rezavorlarning xilma-xilligi, tashqi ko'rinishi va hajmiga e'tibor berishingiz kerak.

Saralash. Qishda uyda quyidagi navlarning tarvuzlarini saqlashingiz mumkin: "Popovka"; "Astraxan chiziqli"; "Voljskiy"; "Desert"; "Astraxan marmar"; "Bykovskiy"; "Melitopol"; "Ikar"; "Xolodovning sovg'asi". Boshqalarga qaraganda kechroq pishgan tarvuzlar qalin po'stlog'iga ega bo'lib, ichidagi go'shtni zararlanishdan saqlaydi. Siz ularni mavsum oxirida sotib olishingiz kerak: sentyabr oyining o'rtalaridan oktyabr oyining boshigacha. Agar siz o'zingizning hovlingizdagi rezavorlarni omborxonada saqlashni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, ularni to'liq pishishidan bir necha kun oldin yig'ishingiz kerak.

O'z-o'zidan etishtirilgan tarvuz - saqlash uchun eng yaxshi variant. Agar sotib olingan meva shu maqsadda ishlatilsa, tanlashda bir qator tavsiyalarga amal qilish kerak:

Sinov uchun bitta meva sotib olish tavsiya etiladi. Bu batafsilroq tekshirish imkonini beradi:

- Agar pulpa sariq rangga ega bo'lsa, bu etishtirish paytida kimyoviy moddalar ishlatilganligini anglatadi;
- Go'sht suv bilan aloqa qilganda loyqa bo'lishi kerak. Agar u yorqin qizil rangga aylansa, unda nitratlar mavjud;
- Dam olish kunlarigacha juda maydalangan pulpa saqlamang;
- Agar qobig'ida yoriqlar, oq yoki jigarrang dog'lar bo'lsa, unda siz tarvuz sotib olmaysiz. Qobig'i buzilmagan bo'lishi kerak, aks holda mevani saqlab qolish mumkin bo'lmaydi;
- Quruq dumi yoki sopi va yaltiroq qobig'i bo'lgan berryani tanlashga arziydi;
- Katta tarvuzlarni tanlash kerak emas, chunki ular tezroq chiriydi. Og'irligi 5 kg dan oshmasligi kerak;
- Pishgan mevalarni sotib olish muhimdir. Agar berry pishmagan bo'lsa, u yashil bo'lib qoladi. Haddan tashqari pishgan tarvuz tez orada yomonlashadi;
- Berry terish quruq ob-havoda amalga oshirilishi kerak, chunki yuqori namlik chirish ehtimolini oshiradi;
- Kech navlar yotqizish uchun ishlatiladi, shuning uchun erta kuzda yig'ishni boshlash tavsiya etiladi.

Bugungi kunda deyarli har bir xonadonda, har bir uyda muzlatgich mavjud. Agar sovutish uskunasi ichki hajmi imkon bersa, unda qish uchun suvli berryni saqlash uchun bo'sh joydan foydalanmaslik kerakmi? Bundan tashqari, bu qovun oilasining madaniyatini muzlatish haqida emas, balki uni tabiiy shaklda saqlab qolishdir. Agar siz yaqinlaringizni davolash va yangi yil arafasida suvli shirinlik bilan zavqlanish niyatida bo'lsangiz, unda birinchi navbatda maxsus sharoitlarni yaratish va o'simlikni muzlatgichda to'g'ri saqlash uchun tayyorlash haqida o'ylashingiz kerak.

1-rasm. Tarvuzning kechpishar navi

Etining zichligi va biokimyoviy xususiyatlari hisobiga qovoq mevalarini 3-6 oydan bir yilgacha saqlash mumkin. yetishtiriladigan turi va navlarining xilma-xilligi bois adabiyotlarda qovoqni turli haroratlarda: $+1+3^{\circ}\text{C}$; $+5+10^{\circ}\text{C}$, $+15^{\circ}\text{C}$ dan yuqori bo'lmagan haroratlarda saqlash tavsiya etiladi. YU.G. Skripnikovaning ma'lumotlariga ko'ra, saqlashning maqbul harorati havoning nisbiy namligi 75-80% bo'lgan sharoitida $+6+8^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etadi. Qovoqni $18-20^{\circ}\text{C}$ haroratda ham saqlasa bo'ladi, lekin havo quruq bo'lishi kerak. Namlik oshib ketganda mevalar aynib boshlaydi.

Qattiq po'stli qovoq madaniy turiga mansub Non kadi, Biryuchekutskaya 27, Mozoleevskaya 49 navlarining ayrim mevalari maygacha saqlansada, odatda 2-4 oy saqlanadi. Ular o'zining iste'molboplik xususiyatlariga hosili yig'ishtirilgach 15-20 kundan so'ng erishadi, chunki tarkibida uncha katta bo'lmagan miqdorda kraxmal mavjud. Yirik mevali qovoqning Michurinskaya sladkaya 13, Voljskaya seraya navlari o'zining iste'molboplik xususiyatlariga 1,5-2,5 oydan so'ng erishadi va ushbu xususiyatlarini bir necha oy yo'qotmaydi. Ularning tarkibida yuqori miqdorda sekinlik bilan shakarga aylanadigan kraxmal mavjudligi sabab yil davomida saqlanishi mumkin.

V.N. Panchenko va V.I. Ivanovlar 1981-1983-yillarda Voljskaya seraya 92, Mramornaya va Kroshka navlari misolida qovoqning sifatini saqlash muddatiga o'zgarishini o'rganishgan va qovoqni yangiligicha iste'mol qilish va sanoat miqyosida qayta ishlash uchun 4-6 oygacha saqlash maqsadga muvofiqdir. Uzoq muddat saqlansa mevaning sifati keskin pasayib ketadi, yo'qotishlar ortadi.

B.M. Kaxanning ma'lumotlariga ko'ra vegetatsiya davrida qandlar yig'indisi deyarli bir xil darajada qolishi hamda komponentlarning nisbatigina o'zgarishi aniqlangan, ya'ni monosaxaridlarning miqdori kamayadi, saxaroza esa to'xtovsiz oshadi. Mevalarda kraxmal, odatda, 42 kunlik yetilganda xam massasiga nisbatan (naviga qarab) 12,4%ga yetib to'planadi. Terish darajasidagi yetilgan mevalarda kraxmalning massaviy konsentratsiyasi bir vaqtning o'zida saxaroza miqdorining o'shib borishi bilan birgalikda 4%ga yetadi. Pishib yetilgan mevalarda saxarozaning to'planishi kraxmalning parchalanishi natijasida hosil bo'lgan mahsulotlarning ikkilamchi paydo bo'lishidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu saqlash sharoitida mevalarning turib yetilishi ta'minlanadi va ular o'zining eng yaxshi iste'molboplik sifatiga, mikrobiologik va fiziologik kasalliklarga

qarshi maksimal chidamlilikka, shuningdek ta'm va oziq-ovqatlik sifatini sezalarsiz pasaytirib pishib o'tib ketish jarayonini sekinlashtirishga erishadi.

REFERENCES

1. Буриев Х.Ч., Ашурметов О. Полиз экинлари биологияси ва етиштириш технологияси. Тошкент "Меҳнат", 2000 й. 167 б.
2. Буриев Х.Ч. Репродуктивная биология представителей семейства Cucurbitaceae Juss. Ташкент, Изд-во «ФАН» 2002. С. 401.
3. Быковский Ю.А., Емельянова Л.В., Никулина Т.М. Новые перспективные сорта бахчевых культур //Картофель и овощи. – 2016. - № 8. – С. 34.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва: Агропромиздат, 1985. – 343с.
5. Емельянова Л.В., Варивода О.Л., Верьитская О.Г. Селекция дыни на показатели качества и комплексную устойчивость к заболеваниям //Селекция и семеноводство овощных культур. – 2015. – №46. – С. 249.
6. Зуев В.И. Сабзавот экинларини етиштириш технологияси. –Ташкент: Меҳнат, 1997. – 231 б.